

ЛОКАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РОССИЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ ПРЕДГОРНОЙ КУБАНИ: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТАНИЦЫ ЯРОСЛАВСКОЙ В 1861–1867 ГГ.

© 2026 Н.С. Коваленко

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»

В предлагаемой статье рассматривается начальный этап истории станицы Ярославской (до 1867 г. – Нижне-Фарская) Кубанского казачьего войска. В поле зрения автора находятся события Кавказской войны, происходившие вблизи означенного пункта, а также формирование церковного прихода Нижне-Фарской, конкретные члены причта, деятельность первого станичного начальника А.Л. Кислова, участие в судьбе станицы представителей российского военного командования (на примере пожара 1863 г.). Важное место занимает анализ динамики численного, половозрастного, религиозного и социального состава населения Нижне-Фарской в первой половине 1860-х гг., осуществленный по материалам исповедных росписей местной церкви. Демонстрируется демографическая обусловленность межсословных браков коренных станичников с аграрными переселенцами из внутренних регионов Российской империи, получивших распространение после 1868 г. Оценивается состояние социальной инфраструктуры Нижне-Фарской; определяется примерная доля людей школьного возраста, охваченных начальным образованием. В заключение приводится авторский взгляд на «полковую теорию» переименования станицы (сентябрь 1867 г.) и делаются общие выводы по теме публикации.

Ключевые слова: военно-казачья колонизация, демография, Кубанское казачье войско, локальная история, предгорная Кубань, станица Ярославская.

Одной из малоисследованных составляющих досоветской истории предгорной Кубани является жизнедеятельность местных станиц на военно-казачьем (середина XIX в. – 1864 г.) и солдатском (1864–1868 гг.) этапах освоения субрегиона.

Целью настоящей статьи является рассмотрение социально-демографических и социокультурных аспектов начального прошлого станицы Нижне-Фарской (ныне это станица Ярославская в Мостовском районе Краснодарского края) Кубанского казачьего войска (далее – ККВ) с момента ее основания в 1861 г. до переименования в 1867 г. (хронологически примерно совпадает с началом «крестьянского» этапа российского освоения предгорной Кубани). Конкретно данная проблематика никогда не становилась предметом научных изысканий. Вопросы же колонизации Закубанья в императорский период в той или иной степени и с разных методологических позиций затрагиваются в сочинениях дореволюционных (И.В. Бентковский, Ф.А. Щербина и др.), советских и современных (О.В. Матвеев, С.В. Самовтор, И.М. Федина и др.) авторов [26–27; 32–36].

Хорошо известно, что изначально Нижне-Фарская являлась частью 1-го участка Абадзехской кордонной линии, призванной обеспечивать сообщение Майкопского укрепления с Лабинской станицей. На пути из нее в первое из этих мест располагались посты Замукский (Джамуковский), Катльский (Кхятльский), Анзоровский, Кужорский, а также станица Кужорская и Айрюмский, Ульский, Верхне-Гиагинский и Вюстшатский (Вюстшанский) посты. Между Нижне-Фарской и Лабинской, в свою очередь, находились посты Нижне-Фарский, Джигиакский, Чехракский (Чохракский) и Пятиверстный [25; 30]. Генерал М.Я. Ольшевский вспоминал, что дорога из станицы в Майкоп, несмотря на свою насыщенность сторожевыми сооружениями, даже днем была небезопасной для мирных поселенцев, а в ночное время суток по ней

передвигались только военные части [14, с. 521]. Не лишен риска для жизни в начале 1860-х гг. был и путь в Лабинскую.

К октябрю 1861 г. Нижне-Фарская была соединена просекой с урочищем Мамрюк-Огой (Маврюк-гой, Мамрюк-чай) [31, с. 37], близь которого находился лагерь Верхне-Абадзехского (Хамкетинского) отряда, знаменитый тем, что 18 сентября 1861 г. император Александр II принял в нем депутацию горских обществ Западного Кавказа [14, с. 528–529] и [29, с. 309]. Дорога пролегла по правую сторону р. Фарс, где российские части, по условиям перемирия, заключенного с горцами в 1860 г., могли действовать по своему усмотрению. Несмотря на это обстоятельство, налаживание линий коммуникации вызвало серьезную обеспокоенность у абадзехов, егерукаевцев, махашевцев и темиргоевцев, населявших междуречье Фарса и Белой. Прокладка через малодоступные лесные заросли проселочного пути протяженностью свыше 20-и верст ставила их перед выбором: либо выразить полное повиновение российским военным властям, либо навсегда оставить места обитания, переселившись в Турцию или уйдя в горы. Не желая принимать первую из альтернатив, горцы активизировали враждебные действия против вновь устроенных станиц и Кавказской армии [14, с. 533], что привело к затягиванию конфликта и новым жертвам с обеих сторон.

Напряженная обстановка в предгорной Кубани в первой половине 1860-х гг. обуславливала необходимость присутствия в Нижне-Фарской регулярных и казачьих частей, в задачи которых входила защита мирного населения. В частности, в ней был расквартирован 19-й стрелковый батальон [24], 3 служащих которого в 1862 г. были зачислены в ККВ с водворением в соседней Махашевской станице [10, л. 20об].

Ограда станицы Махашевской устраивалась Средне-Фарским отрядом полковника Офрейна, сформированным специально для этой цели 31 января 1862 г. в 13-и верстах выше Нижне-Фарской, вблизи аула Богарсукова [4, с. 5] и [31, с. 37]. До 12 февраля 1862 г. это сводное формирование в одиночку занималось рубкой леса вверх по Фарсу, после чего для помощи ему прибыл отряд Геймана [31, с. 37]. Усиление не позволило выполнить поставленную задачу в срок, в том числе потому, что бойцы Офрейна, уставшие от длительной однообразной работы стали демонстрировать вялость [4, с. 6]. Тем не менее, совместная деятельность Средне-Фарского и Нижне-Абадзехского отрядов по устройству сообщения вдоль течения Фарса явилась одним из слагаемых, определивших в дальнейшем общий успех кампании 1862 г.

Набиравшая размах военно-казачья колонизация, в результате которой станицами занимались новые пространства предгорной Кубани, не отменяла опасности горских нападений для тех пунктов, которые в начале 1860-х гг. были водворены в субрегионе в числе первых. Так, 8 апреля 1862 г. 50 служащих 1-го сводно-стрелкового линейного батальона, выступившие в Нижне-Фарскую из лагеря Средне-Фарского отряда, по пути были внезапно атакованы партией горцев в количестве около 200 человек [31, с. 38]. В ходе данного столкновения русские потеряли 4 бойцов убитыми, столько же ранеными и одного бойца пленным [4, с. 25] и [31, с. 38].

Через 1,5 месяца, 23 мая 1862 г. при следовании с колонной в Нижне-Фарскую из вновь водворенной станицы Псефирской от рук горцев пострадал сотник 25-го конного полка ККВ по фамилии Голубенко [6, с. 122]. Таким образом, к лету 1862 г. перемещение по правобережью Фарса по-прежнему являлось рискованным занятием как для мирных обывателей, так и для боевых частей.

В 1862 г. в Нижне-Фарской появилась временная деревянная церковь [13, л. 645 об.]. Подобно храму в Сергиевской станице (ныне это село Сергиевское в Грачевском районе Ставропольского края) [3, с. 41], являвшейся родиной подавляющего

большинства здешних первопоселенцев [9, л. 11–15], ее освятили во имя святого преподобного Сергия Радонежского [11, л. 645 об.]. Как явствует из клировой ведомости за 1865 г., Сергиевская церковь была возведена тщанием прихожан, имела один престол и достаточное количество утвари [11, л. 645 об.]. По штату при ней было положено состоять священнику и 2 причетникам [11, л. 645 об.].

Первым на священническое место в Нижне-Фарскую на исходе 1861 г. был назначен Петр Кузьмин [18, с. 236], бывший до этого церковным настоятелем в станице Марьинской 1-й бригады Терского казачьего войска [2, с. 967]. Его служба при Сергиевской церкви продолжалась недолго, так как, уже 6 сентября 1862 г. к ней по собственному желанию был прикомандирован Петр Иванович Усов [11, л. 647 об.]. Появившийся на свет около 1826 г. в семье священника, он 1 июля 1854 г. окончил полный курс богословских наук в Смоленской духовной семинарии с аттестатом II разряда, был рукоположен в сан священника и определен на вакантное место при Покровской церкви станицы Новолабинской [11, л. 647 об.]. В 1859 г. был награжден бронзовым наперсным крестом на Владимирской ленте и бронзовой медалью «В память войны 1853–1856» [11, л. 647 об.]. В период служения в Новолабинской П.И. Усов, не затребовав документов, повенчал казака Д. Капустина [11, л. 648]. Этим он спровоцировал в отношении себя долгое следственное разбирательство, не завершившееся даже спустя 3 года после его перевода в Нижне-Фарскую. Еще больший ущерб карьере отца Петра нанесли венчание им в Покровской церкви 3 несовершеннолетних девиц и утрата разных важных бумаг. За это ему запретили вести богослужения и временно удалили от храма и прихода [11, л. 648]. По-видимому, понесенное наказание и боязнь потерять уважение паствы побудили Усова добиваться назначения в Нижне-Фарскую. Здесь в неуставленное время он снова дискредитировал себя в глазах епархиального начальства [23, л. 202].

28 мая 1865 г. к Сергиевской церкви был перемещен ровесник Усова Николай Антонович Ташлинцев, за плечами которого была служба диаконом в станице Убеженской (с 01.01.1850 г. по 27.10.1862 г.) и священником в Хамкетинской (с 27.10.1862 г. по 09.11.1864 г.) и Сенгилеевской (с 09.11.1864 г. по 28.05.1865 г.) станицах [11, л. 646 об.]. Служению в Нижне-Фарской отец Николай отдал более 9-и лет жизни, завершив его 5 ноября 1874 г. с переводом в станицу Шапсугскую [19]. После него настоятелями Сергиевского храма до революции 1917 г. последовательно были Д.И. Скубачевский (в 1874–1883 гг., I штат), А.А. Широгородов (в 1883–1910 гг., I штат), Т. Светлов (в 1900–1901 гг., II штат), Д.Г. Мишунин (в 1901–1906 гг., II штат), Н.А. Федоров (в 1906–1909 гг., II штат), А.С. Кулик (с 1909 г., II штат) и М.И. Студенецкий (с 1910 г., I штат). Остальные члены причта в досоветский период менялись значительно чаще, ввиду чего целесообразно ограничиться упоминанием, что в конце 1865 г. дьячком при станичной церкви состоял И.М. Яковлев (с 19.01.1862 г.), а пономарем – Ф.И. Архангельский (с 16.02.1865 г.) [11, л. 648 об., 649 об.].

Как и при всяком приходском храме, при Сергиевской церкви станицы Нижне-Фарской велись исповедные книги (рописи), в которые заносились сведения о посещении местными жителями исповеди и святого причастия. По состоянию на 1914 г. приходские экземпляры этих документов, начиная с 1863 г., хранились в целостности в церковном архиве [12, л. 62]. Впоследствии все они были утрачены. Почти так же сложилась судьба у консисторских экземпляров с той разницей, что из них до нас все-таки дошли 2 росписи, первая из которых датируется 1863 г., а вторая – 1865 г. При отсутствии в первой половине 1860-х гг. официальных переписей населения данные материалы являются ценнейшими источниками по исторической демографии станицы.

Согласно исповедной росписи Сергиевской церкви за 1863 г., в Нижне-Фарской имелось 185 дворов, в 3 из которых (1,6 %) проживали лица духовного звания и в 182 (98,4 %) казаки. Из общего количества семей войскового сословия 3 были обер-офицерскими (1,6 %), 12 – унтер-офицерскими (6,6 %) и 167 – рядовыми (91,8 %). Отсюда можно сделать вывод, что подавляющую часть населения станицы составляли нижние казачьи чины и их домочадцы. Всего в семьях войскового сословия насчитывалось 995 человек, в том числе 551 мужчина (55,4 %) и 444 женщины (44,6 %), в то время как фамилии представителей духовенства заключали в себе 6 мужчин и 6 женщин, или 12 человек обоего пола. Таким образом, в общей сложности в Нижне-Фарской проживало 1 007 человек, включая 557 мужчин и 450 женщин [20, л. 1056–1085 об.]. Все эти люди, согласно документу, являлись прихожанами РПЦ.

В 1863 г. в структуре населения Нижне-Фарской доминировали лица в возрасте до 20 лет, на которых приходилось в общей сложности 48,5 % всех станичников. Внутри этой категории самое высокое представительство имели подростки, юноши и девушки (10–19 лет) – 20,4 % (от общего количества населения). На момент основания Нижне-Фарской им было 8–17 лет, что способствовало их лучшей адаптации к природно-географическим условиям предгорной Кубани по сравнению с самыми младшими возрастными группами. Последние были главной группой риска для различных инфекций и в силу этого, а также вследствие неразвитости медицинской инфраструктуры и отсутствия надлежащего родительского ухода несли в начале 1860-х гг. самые значительные потери. Удельный вес (в %) репродуктивных и наиболее трудоспособных людей (20–49 лет), в свою очередь, составлял в структуре жителей 41,7. Это было чрезвычайно важно в контексте продолжавшегося обустройства станицы. В наименьшей степени в составе населения Нижне-Фарской были представлены лица пожилого возраста: 50–59 лет – 5,9 % (от общего количества жителей); 60–69 лет – 2,4 %; 70 лет и старше – 1,6 % [20, л. 1056–1085 об.]. В свете вышесказанного можно сделать вывод, что, несмотря на то, что в первой половине 1860-х гг. рождаемость сдерживалась Кавказской войной, усугублявшей сложности первоначального обустройства, возрастная структура Нижне-Фарской в 1863 г. имела прогрессивную направленность.

Вместе с тем из материалов исповедной ведомости 1863 г. явствует, что в Нижне-Фарской на 100 мужчин приходилось лишь 80,8 женщин, причем наибольший разрыв наблюдался среди лиц 10–19 лет (69,4 женщин на 100 мужчин), которым вскоре предстояло активное участие в воспроизводстве населения [20, л. 1056–1085 об.]. По достижении брачного возраста мужчины этой группы были вынуждены искать невест либо среди более старших станичниц (например, 20–29 лет), либо в других поселениях, включая близлежащие Кужорскую, Махосевскую и Псефирскую, которые, как и Нижне-Фарская, с августа 1862 г. по конец декабря 1869 г. формировали 25-й (с 13 июня 1866 г. 23-й) конный полк ККВ [1, с. 23]. В данном отношении станица не была уникальной. Так, в Ханской, на 100 мужчин 10–19 лет в 1863 г. приходилось 84,9 женщин того же возраста [21, л. 854–879 об.], что создавало для них такие же проблемы, как у жителей Нижне-Фарской. В старообрядческой общине Ханской среди лиц 10–19 лет, напротив, преобладал слабый пол [21, л. 886–890], но в связи с противоречиями между раскольниками и никонианами это не имело никакого значения.

Спустя 2 года, в 1865 г. в Нижне-Фарской проживало 185 семейств, заключавших в себе в совокупности 551 мужчину и 443 женщины, или 994 человека обоего пола. Из общего количества семей 4 (2,2 %) возглавлялось лицами духовного звания и 181 (97,8 %) – казаками, в том числе 3 – обер-офицерами (1,7 % от всех казачьих семейств), 14 –

унтер-офицерами (7,7 %) и 164 – рядовыми (90,6 %). Суммарно в казачьих семействах насчитывалось 484 мужчины и 393 женщины, или 877 человек обоего пола, в то время как в семьях духовенства – 9 мужчин и 5 женщин, или 14 человек обоего пола [23, л. 202–229 об.]. Таким образом, в 1865 г. социальная структура станицы оставалась почти такой же, как в 1863 г., с тем лишь исключением, что главы нескольких семей были произведены в урядники. Отсутствие кардинальных изменений численного, половозрастного, социального и религиозного состава населения объяснялось невысокой миграционной привлекательностью Нижне-Фарской на заключительном этапе Кавказской войны и сразу после окончания данного конфликта.

При общем сокращении численности населения на 1,3 % по сравнению с 1863 г. представительство конкретных возрастных групп практически не изменилось. Так, удельный вес младенцев, детей, подростков, юношей и девушек (0–19 лет) сократился в общем составе жителей с 48,5 до 46,3. Это было обусловлено сниженной рождаемостью, высокой детской смертностью и переходом части указанных людей в категорию взрослого трудоспособного населения (20–49 лет). Представительство последнего, а также лиц пожилого возраста (от 50 лет), в свою очередь, в 1863–1865 гг. выросло в результате естественного и в меньшей степени механического пополнения соответственно с 41,7 до 43,7 и с 9,8 до 10 [20, л. 1056–1085 об] и [23, л. 202–229 об].

Почти во всех возрастных группах Нижне-Фарской в 1865 г. мужчины количественно превосходили женщин, и только среди людей 50–59 лет наблюдался несущественный перевес последних. Соотношение полов в категории 10–19 лет, по сравнению с 1863 г., не претерпело серьезных трансформаций. На 100 мужчин в ней приходилось 71,2 женщины, тогда как в целом по станице – 80,4 [23, л. 202–229 об.]. Тем самым для подростков и юношей, которым в ближайшие годы предстояло вступить во взрослую жизнь, сохранялись трудности поиска брачных партнёров. Частым способом их преодоления во второй половине 1860-х гг., и в особенности после 1868 г., стали женитьбы на девушках невоицкого сословия. Помимо этого, практиковались венчания с казачками других закубанских станиц.

В завершение разговора о демографических аспектах ранней истории станицы необходимо сказать о месте Нижне-Фарской в ряду других вновь устроенных поселений. Начать следует со станиц 25-го конного полка. Как явствует из исповедных ведомостей, в Ханской в 1863 г. насчитывалось 1208 жителей [21, л. 881], в Гиагинской и Егерукаевской в 1864 г. – 1872 и 995 соответственно [22, л. 227, 627] и в Псефирской в 1865 г. – 1 805 жителей [23, л. 913]. Разновременное происхождение этих сведений и утрата аналогичных документов по Белореченской, Келермесской, Кужорской и Махошевской не препятствуют заключению, что Нижне-Фарская не являлась самой крупной станицей 25-го конного полка. По количеству обывателей она уступала не только и не столько Ханской, где находилось полковое правление, сколько таким станицам, как Гиагинская и Псефирская, которые были водворены в 1862 г., когда уже вполне исправно работал механизм набора добровольных переселенцев.

Если среди пунктов 25-го конного полка, занимавших плоскогорья и равнины, станица в первой половине 1860-х гг. выглядела достаточно заурядно, то на фоне большинства предгорных и нагорных поселений, формировавших 24-й, 26-й и 27-й (с 13 июня 1866 г. их порядковые номера изменились соответственно на 22-й, 24-й и 25-й) конные полки ККВ, она заметно выделялась своими размерами. Сопоставив показания архивных источников, можно увидеть, в частности, что Нижне-Фарская была более чем 2 раза крупнее Нижегородской (в 1865 г. 428 жителей) и Прусской (в 1865 г. 409 жителей), а также превышала в 1,9 раза Дагестанскую (в 1864 г. 532 жителя), в 1,2 раза

– Царскую (в 1863 г. 815 жителей) и в 1,1 раза Хамкетинскую (в 1863 г. 925 жителей) [21, л. 851, 907], [22, л. 608] и [23, л. 273, 965]. Саму ее по численности населения в указанный период превосходили Губская (в 1864 г. 1 509 жителей), Даховская (в 1864 г. 1 379 жителей), Переправная (в 1865 г. 1 216 жителей), Пшехская (в 1865 г. 1 132 жителя) [22, л. 246, 579] и [23, л. 779, 926–941] и некоторые другие пункты предгорной Кубани.

В продолжение темы исследования о ранней станичной истории, необходимо отметить, что утром 27 января 1863 г. в Нижне-Фарской вспыхнул сильный пожар [7, л. 1]. Благодаря бурному и сухому ветру, пламя стремительно охватило юго-восточную оконечность станицы, уничтожив в общей сложности 39 дворов, включая 21 обывательский казачий двор вместе с частью имущества, батальонный и ротный дворы 19-го стрелкового батальона с 2 цейхгаузами и вещами, 15 домов женатых нижних чинов того же подразделения и сотенный двор 15-го конного полка [7, л. 1–1 об.]. Помимо этого, сгорело 315 сажень станичной ограды, а также более 3,5 тыс. пудов казенного сена экстренной заготовки и до 6,1 тыс. пудов сена, принадлежащего 1-й сотне 15-го конного полка [7, л. 1 об.]. Огню не позволили распространиться на провиантский магазин [7, л. 1 об.], потеря которого в условиях зимы, слабой постановки местного хозяйства (из-за недавнего водворения станицы) и поголовной зависимости населения от казенного провианта грозила гуманитарной катастрофой.

Получив известие о пожаре в Нижне-Фарской, главный распорядитель военно-казачьей колонизации предгорной Кубани граф Н.И. Евдокимов стал предпринимать меры по скорейшей ликвидации его последствий. В рапорте командующему Кавказской армии от 5 февраля 1863 г. он просил разрешения выдать заимообразно за счет казны каждому из пострадавших казачьих семейств в качестве компенсации по 75 руб. серебром [7, л. 1 об.]. Учитывая, что из сумм, состоявших в ведении графа, на нужды погорельцев к тому моменту уже было отпущено 840 руб. (по 40 руб. на каждую семью) [7, л. 2], требовалось еще 735 руб. (по 35 руб. на каждую семью). Через месяц начальство направило Евдокимову ответ, в котором, ссылаясь на опыт прошлых лет, а также на то, что жители Нижне-Фарской, будучи недавно поселенными в предгорной Кубани, освобождены от службы и получают провиант и порционное довольствие, назвало достаточным вознаграждение в размере 50 руб. на семейство [7, л. 4–4 об.]. Предложение графа выдать средства заимообразно за счет казны, в свою очередь, было переадресовано военному министру Д.А. Милютину, который доложил о нем императору. Император Александр II не одобрил эту идею и повелел, чтобы 1 050 руб., израсходованные Евдокимовым, были возвращены из капитала ККВ [7, л. 7].

Бедствия, выпадавшие на долю населения Нижне-Фарской, а также его общую бытовую неустроенность усугублял моральный облик местной администрации. Первым начальником станицы являлся хорунжий Андрей Леонтьевич Кислов, прибывший в нее летом 1861 г. во главе первой партии добровольцев из Сергиевской станицы. Пользуясь своим статусом, он проводил махинации с общественными деньгами, что выливалось во все возрастающие недостатки. Так, например, по итогам 1862 г. разница между доходами и расходами Нижне-Фарской составила 576 руб. 1 коп. Данная сумма должна была быть перенесена в приходно-расходную книгу за 1863 г., но на практике этого сделано не было. По итогам 1863 г. в распоряжении станичного правления, в свою очередь, осталось 137 руб. 41,5 коп., но из этих средств в документ за следующий год было перенесено (не без ведения Кислова) только 43 руб. 86,5 коп. Обоснование расходов, значившееся в приходно-расходных книгах, ставило в неудобное положение подчиненных Андрея Леонтьевича. В частности, в материалах за 1863 г. было записано,

что станичному эконому уряднику Сидору Гриневичу было выдано на покупку церковной утвари сначала 400 руб., а затем еще 447 руб. 87 коп. Впоследствии Гриневич заявил, что получил лишь первую из означенных сумм. Доказать же факт выдачи ему второй Кислову было нечем [8, л. 1–1 об.].

Кроме безотчетного расходования общественных средств, Андрею Леонтьевичу предъявлялись претензии в невыдаче некоторым обывателям казенного провианта и порционных денег [8, л. 2]. Расследование, проводившееся в начале 1870-х гг., подтвердило данные обвинения. Рапортуя об этом 19 ноября 1871 г. Главнокомандующему Кавказской армией, наказный атаман ККВ М.А. Цакни отметил, что ввиду того, что станичники отказались от претензий к Кислову и готовы самостоятельно покрыть все недостатки, оптимальным наказанием для хорунжего может быть месячное пребывание на гауптвахте [8, л. 8 об.]. Помощник великого князя Михаила Николаевича согласился с этим мнением, но приказал сократить срок ареста до 2-х недель [8, л. 10]. Именно столько времени Кислов в дальнейшем и пробыл на главной Екатеринодарской гауптвахте [8, л. 16–16 об.].

Несмотря на все сложности первоначального обустройства, в 1860-х гг. в Нижне-Фарской закладывался фундамент социальной инфраструктуры. В частности, в неустановленный момент в станице была открыта школа. По сведениям за первое полугодие 1867 г., в ней обучалось всего 25 мальчиков. С детьми работали законоучитель и учитель, которыми были соответственно священник Николай Ташлинцев и казак Василий Цырульников [5]. Экстраполировав данные о численности мужчин и женщин в возрасте 5–19 лет (200 и 142 человека соответственно [23, л. 202–229 об.]), представленные в исповедной росписи Сергиевской церкви за 1865 г., на 1867 г., можно сделать вывод, что во второй половине 1860-х гг. начальным образованием в станице было охвачено примерно 12,5 % всех мужчин школьного возраста и 0 % женщин того же возраста. Следствием этого была почти всеобщая неграмотность населения, решительная борьба с которой стала вестись лишь в начале XX в.

Вместе с тем необходимо заметить, что во второй половине 1860-х гг. численность учащихся в Нижне-Фарской была абсолютно такой же, как и во всех остальных станицах 23-го конного полка, кроме Ханской. В последней, по данным за первое полугодие 1867 г., существовало 2 школы (обычная и полковая) с общим количеством учащихся в 80 мальчиков [5]. Допустив, что в 1867 г. в Ханской проживало столько же мужчин в возрасте 5–19 лет, сколько в 1863 г. (тогда их, согласно исповедной росписи Покровской церкви, было 221 человек [21, л. 854–879 об., 886–890 об.]), мы вычислили, что в 1867 г. доля лиц, получающих начальное образование, среди мужчин школьного возраста могла составлять здесь около 36,2 %, т.е. почти в 3 раза выше, чем в Нижне-Фарской.

В заключение следует сказать о том, что 13 сентября 1867 г. император Александр II по представлению Главнокомандующего Кавказской армией великого князя Михаила Николаевича повелел присвоить Нижне-Фарской и еще 13-и пунктам предгорной Кубани новые наименования. Так на карте субрегиона появилась станица Ярославская [17]. Большинство авторов полагает, что новый ойконим был призван увековечить память русских солдат, отстаивавших интересы России на Кавказе в составе 117-го Ярославского пехотного полка [27, с. 134]. Вместе с тем привязка этого формирования к Кубани до сих пор вызывает вопросы, поскольку в его истории, которая была издана еще до революции 1917 г., об участии в Кавказской войне ничего не говорится [13]. Аналогично дела обстоят с 19-м Костромским, 62-м Суздальским и 5-м Калужским пехотными полками, в честь которых, как утверждают сторонники

«полковой теории», были заново наречены Псефирская, Пчасская и Супская станицы соответственно.

По существу, у версии о «полковом» происхождении названий, полученных некоторыми закубанскими станицами в 1867 г., есть лишь одно слабое место. Причем его наличие, как это ни парадоксально, способствуют ее сторонники, заявляя, что новые ойконимы восходили к наименованиям регулярных частей, участвовавших в Кавказской войне [26, с. 42]. На самом деле этот тезис справедлив не для всех станиц. К примеру, он прекрасно работает в отношении Габукаевской, переименованной в Рязанскую, но абсолютно не приемлем для Нижне-Фарской, ставшей Ярославской.

В свете вышесказанного закономерно возникает вопрос: если «полковая теория» верна, то чем, если не участием в Кавказской войне, армейские полки могли заслужить наречение в свою честь казачьих поселений Кубанской области? Мы предлагаем на него следующий ответ: доблестью, которую они проявили либо при подавлении польского восстания 1863–1864 гг., либо еще раньше в ходе Крымской кампании. Такое объяснение вполне жизнеспособно, если вспомнить, что замена закубанских ойконимов не была уникальным событием в истории императорской России. Так, в частности, генерал-губернатор П.П. Сухтелен, продолжая борьбу с народной памятью о восстании Е.И. Пугачева, выступил инициатором серии переименований в Оренбуржье. Названия, даваемые взамен прежних, по его мнению, должны были прославлять русские военные победы [28, с. 145]. Не исключено, что наказный атаман ККВ граф Ф.Н. Сумароков-Эльстон, предложивший по воле великого князя Михаила Николаевича новые имена для отдельных станиц Закубанья, руководствовался теми же соображениями.

Переименование Нижне-Фарской в Ярославскую предшествовало двум более важным событиям – разрешению лицам невоинского сословия свободно селиться на землях казачьих войск (29 апреля 1868 г.) и введению в Кубанской области уездного управления (30 декабря 1869 г.). Эти факты определили начало крестьянского этапа (1868 г. – рубеж 80–90-х гг. XIX в.) в российском освоении предгорной Кубани. Он был ознаменован, в частности, демилитаризацией общественной жизни и массовой аграрной иммиграцией из внутренних губерний, оказавшей колоссальное влияние на дальнейшее развитие всех сфер субрегиона. То, что станица вступила в данный этап с обновленным названием, представляется довольно символическим.

Таким образом, можно сделать вывод, что станица Ярославская прошла сложный путь становления. Это было обусловлено, прежде всего, тем, что первые годы ее существования протекали на фоне Кавказской войны. Местное население устраивало хозяйство не только в непривычных, но и рискованных условиях, не имея нормального сообщения даже с соседними пунктами. Положение на Абадзехской кордонной линии в первой половине 1860-х гг. лишало станицу привлекательности для переселенцев из других регионов, вследствие чего в социальном составе ее жителей были представлены только казаки и духовенство. Негативное влияние на развитие поселения оказывали также злоупотребления местной администрации. Вместе с тем, несмотря на все деструктивные факторы, 1860-е гг. в истории Ярославской были отмечены началом формирования образовательной инфраструктуры. Преобладание же в возрастной структуре населения молодых людей отражало динамичность станичного социума и его высокий потенциал к воспроизводству.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азаренкова А.С., Бондарь И.Ю., Вертышева Н.С. Основные административно-территориальные преобразования на Кубани (1793–1985 гг.). – Краснодар: Книжное издательство, 1985. – 394 с.

2. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т. 12. – Тифлис: Типография канцелярии Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе, 1904. – 1556 с.
3. Белоконь В.В. Храмы и монастыри Ставропольской епархии (1843–1920 гг.): справочник. – Ставрополь: Бюро новостей, 2012. – 448 с.
4. Введенский А. Действия и занятия войск Средне-Фарского отряда до формирования Пшехского и этого последнего до ноября 1862 года (Материалы для истории покорения Западного Кавказа) // Военный сборник. № 7. – СПб.: Типография департамента уделов, 1866. – Паг. 2. – С. 3–29.
5. Ведомость о полковых и станичных школах Кубанского казачьего войска за 1-е полугодие 1867 года // Кубанские войсковые ведомости. – 1867. – 26 августа.
6. Гизетти А.Л. Сборник сведений о потерях кавказских войск во время войн кавказско-горской, персидских, турецких и в Закаспийском крае. 1801–1885 гг. – Тифлис: Типография Я.И. Либермана, 1901. – 222 с.
7. Государственный архив Краснодарского края (далее – ГАКК). – Ф. 318. – Оп. 2. – Д. 696.
8. ГАКК. – Ф. 396. – Оп. 1. – Д. 545.
9. ГАКК. – Ф. 574. – Оп. 1. – Д. 4246.
10. ГАКК. – Ф. 574. – Оп. 1. – Д. 5743.
11. Государственный архив Ставропольского края (далее – ГАСК). – Ф. 135. – Оп. 23. – Д. 660.
12. ГАСК. – Ф. 135. – Оп. 72. – Д. 1281.
13. Козлов Д.Ф. Краткая боевая история 117-го пехотного Ярославского полка. 1763–1913. – Рогачёв: Типография наследников Г.З. Залкинда, 1913. – 90 с.
14. Ольшевский М.Я. Кавказ с 1841 по 1866 год. Серия: «Воспоминания участников Кавказской войны XIX века». – СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. – 608 с.
15. Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗРИ). Собр. 2. Т. 37 (1862 г.). – СПб.: Типография II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1865. – Ст. 37987.
16. ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 41 (1866 г.). – СПб.: Типография II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1868. – Ст. 43393.
17. ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 42 (1867 г.). – СПб.: Типография II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1871. – Ст. 44968.
18. Православная церковь на Кубани (конец XVIII – начало XX в.). Сборник документов (К 2000-летию христианства). – Краснодар: Б. и., 2001. – 728 с.
19. Распоряжения епархиального начальства // Кавказские епархиальные ведомости (далее – КЕВ). – 1874. – 16 ноября.
20. Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). – Ф. 14877. – Оп. 1. – Д. 4254.
21. РГВИА. – Ф. 14877. – Оп. 1. – Д. 4255.
22. РГВИА. – Ф. 14877. – Оп. 1. – Д. 4485.
23. РГВИА. – Ф. 14877. – Оп. 1. – Д. 4730.
24. Русский инвалид. – 1862. – 3 апреля.
25. Русский инвалид. – 1862. – 5 сентября.
26. Самовтор С.В. Нереализованные топонимические проекты на Кубани в конце XVIII – начале XX века // Культурная жизнь Юга России. – № 6. – Краснодар, 2007. – С. 41–42.
27. Самовтор С.В. Отражение процессов казачьей колонизации в топонимии Кубани (конец XVIII – начало XX вв.): Дисс. на соискание ученой степени к.и.н. – Ставрополь, 2008. – 189 с.
28. Суперанская А.В. Что такое топонимика. – М.: Наука, 1984. – 182 с.
29. Татищев С.С. Император Александр II. Его жизнь и царствование: В 2 т. Т. 1. – М.: Академический проект; Трикста, 2018. – 581 с.
30. Фелицын Е.Д. Военно-историческая карта Северо-Западного Кавказа с обозначением местонахождения не существующих ныне крепостей, укреплений, постов и главнейших кордонных линий, устроенных русскими войсками с 1774 года до окончания Кавказской войны. Масштаб 1:840000. – Тифлис: Б. и., 1899.
31. Хронологический указатель военных действий русской армии и флота. Т. IV (1855–1894 гг.). – СПб.: Военная типография, 1911. – 198 с.
32. Бентковский И.В. Заселение западных предгорий главного Кавказского хребта // Кубанский сборник. Т. 1. – Екатеринодар: Типография Кубанского областного правления, 1883. – С. 1–86.
33. Щербина Ф.А. Колонизация Кубанской области // Киевская старина. Т. 7. – Киев: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1883. – С. 529–545.
34. История народов Северного Кавказа в 2 т. Т. 2 (конец XVIII в. – 1917 г.). – М.: Наука, 1988. – 659 с.

35. История муниципальных образований Краснодарского края. Отрадненский район: научное издание. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2024. – 107 с.
36. Скорик А.П., Федина И.М. Кубанские курени и станицы. Повседневный поселенческий уклад кубанских казаков и исторические формы поселений на Кубани в конце XVIII – первой трети XX веков: монография. – Новочеркасск: Лик, 2022. – 1336 с.

REFERENCES

1. Azarenkova, A.S., Bondar, I.Yu. & Vertysheva, N.S. (1985) *The main administrative and territorial transformations in the Kuban (1793–1985)*. Krasnodar: Book Publishing House. 394 p. (In Russian).
2. Belokon, V.V. (2012) *Temples and monasteries of the Stavropol Diocese (1843–1920): a reference book*. Stavropol: News Bureau. 448 p. (In Russian).
3. Vvedensky, A. (1866) [Actions and occupations of the troops of the Sredne-Farsky detachment before the formation of the Pshekhsky and this last one until November 1862 (Materials for the history of the conquest of the Western Caucasus)]. *Voennyi sbornik = Military collection*. 7, Pagination 2, 3–29. (In Russian).
4. Gisetti, A.L. (1901) *Collection of information about the losses of the Caucasian troops during the wars of the Caucasian Mountains, Persian, Turkish and in the Transcaspien region. 1801–1885*. Tiflis: Printing House of Ya.I. Lieberman, 222 p. (In Russian).
5. Kozlov, D.F. (1913) *A brief combat history of the 117th Infantry Yaroslavl Regiment. 1763–1913*. Rogachev: Printing house of the heirs of G.Z. Zalkind. 90 p. (In Russian).
6. Olshevsky, M.Ya. (2003) *The Caucasus from 1841 to 1866*. St. Petersburg: Publishing house of the magazine Zvezda. 608 p. (In Russian).
7. Samovtor, S.V. (2007) [Unrealized toponymic projects in the Kuban at the end of the XVIII – beginning of the XX century]. *Kul'turnaia zhizn' Iuga Rossii = Cultural life of the South of Russia*. 6, 41–42. (In Russian).
8. Samovtor, S.V. (2008) *Reflection of the processes of Cossack colonization in the toponymy of Kuban (late XVIII – early XX centuries)* [Dissertation for the degree of Candidate of Historical Sciences]. Stavropol, 189 p. (In Russian).
9. Superanskaya, A.V. (1984) *What is toponymy*. Moscow: Nauka Publ., 182 p. (In Russian).
10. Tatischev, S.S. (2018) *The Emperor Alexander II. His life and reign*: In 2 vols. Vol. 1. Moscow: Academic Project; Triksta, 581 p. (In Russian).
11. Bentkovsky, I.V. (1883) [Settlement of the western foothills of the Main Caucasian ridge]. *Kubanskii sbornik = Kuban collection*. Vol. 1. Yekaterinodar: Printing house of the Kuban regional Government, 1–86. (In Russian).
12. Shcherbina, F.A. (1883) [Colonization of the Kuban region]. *Kievskaiia starina = Kievan antiquity*. Vol. 7. Kiev: Printing house of G.T. Korchak-Novitsky, 529–545. (In Russian).
13. The history of the peoples of the North Caucasus in 2 volumes. Vol. 2 (1988). Moscow: Nauka Publ. 659 p. (In Russian).
14. The history of municipalities of the Краснодар Territory. Otradnensky district: scientific publication (2024). Krasnodar: Kuban State University. 107 p. (In Russian).
15. Skorik, A.P. & Fedina, I.M. (2022) *Kuban kurens and villages. The daily settlement pattern of the Kuban Cossacks and the historical forms of settlements in the Kuban at the end of the XVIII – first third of the XX centuries*. Novocherkassk: Lik. 1336 p. (In Russian).

LOCAL ASPECTS OF THE RUSSIAN COLONIZATION OF THE FOOTHILL KUBAN: FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE VILLAGE OF YAROSLAVSKAYA IN 1861–1867

N.S. Kovalenko

The proposed article examines the initial stage of the history of the village of Yaroslavskaya (before 1867 – Nizhne-Farskaya) of the Kuban Cossack army. The author's field of view includes the events of the Caucasian War that took place near the designated point, as well as the formation of the Nizhne-Farskaya parish, specific members of the clergy, the activities of the first village chief A.L. Kislov, and the participation of representatives of the Russian military command in the fate of the village (using the example of the 1863 fire). An important place is occupied by the analysis of the dynamics of the numerical, gender, age, religious and social composition of the population of Nizhne-Farskaya in the first half of the 1860s, based on the materials of confessional murals of the local church. The demographic conditionality of inter-verbal marriages of indigenous villagers with

agrarian migrants from the interior regions of the Russian Empire, which became widespread after 1868, is demonstrated. The state of the social infrastructure of Nizhne-Farskaya is assessed; the approximate proportion of school-age people enrolled in primary education is determined. In conclusion, the author's view on the "regimental theory" of renaming the village (September 1867) is given and general conclusions are drawn on the topic of publication.

Key words: military-Cossack colonization, demography, Kuban Cossack Host, local history, Kuban foothills, Yaroslavskaya stanitsa.

Поступила в редакцию 20.01.2026 г.

Коваленко Николай Сергеевич

Аспирант кафедры отечественной и всеобщей истории,
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», г. Армавир, РФ
E-mail: kolya.kovalenko.99@list.ru

Kovalenko Nikolay Sergeevich

postgraduate student of the Department of National and Universal History,
FSBEI HE «Armavir State Pedagogical University», Armavir, RF.
E-mail: kolya.kovalenko.99@list.ru